

Jaarboekje voor de ambtenaren van 's Rijks Belastingen onder redactie van H. Weisfelt, *Uitg. Noorduyn & Zoon N.V. Gorinchem.*

Prof. Dr J. F. Haccoû, Bedrijfseconomische Monographieën: Handel en Marktwezen in goederen I, *H. E. Stenfert Kroese's Uitg. Mij. N.V.* prijs geb. f 10,—, ingen. f 8,25.

Stenografisch verslag van het debat over de prae-adviezen door *Prof. Adriani* en *Dr M. J. Prinsen,* Alg. vergadering 1942, Broederschap van Candidaat-Notarissen in Nederland.

REPERTORIUM VAN LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

*Redactie: Stichting Centrale
Dienst voor Bedrijfs-
documentatie*

TIJDSCRIFTENREPERTORIUM

A. ACCOUNTANCY

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Een onderzoek naar de aanwezigheid van accountantsverklaringen in jaarverslagen van Naamloze Vennootschappen, welke aandelen of obligaties officieel genoteerd zijn

Lafeber, A. F. — De schrijver deelt een en ander mede over het door hem ingestelde onderzoek. Vervolgens bespreekt hij diverse verklaringen: 1. oneigenlijke verklaring; 2. enkele handtekening; 3. korte verklaringen; 4. lange verklaringen.

A IV 2 *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde No. 5, Mei 1948*

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

De plaats van de Statisticus in het bedrijf

Lisman, J. H. C. — Door middel van een beoordeling van de statistische werkzaamheden in een groot bedrijf komt schrijver tot een plaatsbepaling van de statisticus in het gebruikelijke organisatieschema.

B a III 2

Statistica, Juli 1948

Een systematische vergelijking van de statistische eigenschappen van hedendaagse steekproefschema's

Hamaker, H. C. — Een overzicht van de verschillende steekproefschema's, die onderzocht worden aan de hand van een „random work diagram”, leidt tot de conclusie dat het mogelijk moet zijn dezelfde nauwkeurigheid van onderzoek te verkrijgen bij de toepassingen van verschillende schema's (literatuuropgaven 12 figuren).

B a III 2

Statistica No. 1/2, 1948

IV. LEER VAN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Critische beschouwingen over de Vervangingswaardeleer

Hensbergen, H. van — Schr. richt zich hoofdzakelijk tegen de opvattingen over de normatieve taak van de economie, zoals deze door Prof. Th. Limperg Jr. in zijn brochure „Het object der bedrijfshuishoudkunde” worden gegeven.

In de vervangingswaardeleer wordt de verklarende taak door de normatieve overwoekerd.

B a IV 2a *Maandblad voor Handelswetenschappen en Handelspraktijk, No. 7, Mei 1948*

Enige opmerkingen over de vervangingswaarde

Duyn, H. van — Schrijver betoogt aan de hand van een voorbeeld, dat het nut van de theorie der vervangingswaarde voor de ondernemerspolitiek niet in overeenstemming is met de formulering hiervan: beperkingen dienen te worden aangebracht. De belangrijkste taak van de ondernemer is het kiezen van producten met de grootste winstmogelijkheid. Ook aan de uitgaafkosten hecht schrijver betekenis in verband met de keuze van het object van productie. Voorts worden nog enige bedenkingen tegen de toepassing van de vervangingswaardetheorie aangevoerd.

B a IV 2a *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde, No. 5, Mei 1948*

Enige opmerkingen over het samenstellen van voorcalculaties

Prause, F. J. — De schrijver geeft een overzicht van de kostprijscomponenten, waarna deze stuk voor stuk worden besproken. Hij gaat uit van een bedrijf met een enkele productie-afdeling.

B a IV 2b *Het Moderne Bedrijfsleven, No. 6, Mei 1948*

Leap year finance

Burton, J. H. — De heer Burton spreekt over het schrikkeljaar met betrekking tot salaris, rente en belastingen. Hij wijst er op, dat maandloners de extra dag (29 Februari) niet uitbetaald krijgen, dat banken wel rente berekenen over deze dag en dat naar zijn mening ook door de belastingen met de 29e Februari rekening is gehouden.

B a IV 4 *Office Equipment Industry, No. 6, Juni 1948*

Gratificaties waarover de werkgever de loonbelasting voor eigen rekening neemt

Wempe, A. A. — Er wordt een voorbeeld gegeven voor de wijze van berekening indien de werkgever de loonbelasting van een gratificatie voor eigen rekening neemt.

B a IV 7 *Maandblad voor Belastingrecht, No. 7, Mei 1948*

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Een belangrijke formule bij de rentabiliteitsberekeningen

Dongen, J. van — In dit artikel wordt een formule gegeven ter berekening van de rentabiliteit bij leningen.

B a V 7 *Maandblad voor Handelswetenschappen en Handelspractijk, No. 7, Mei 1948*

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Uitschakelingstendenz in de handel

Prause, F. J. — Schrijver wijst er in dit artikel op, dat men wel personen uit kan schakelen, doch niet hun functies. Als voorbeeld dient een Indisch product, dat in Nederland verwerkt wordt en aldaar verkocht. Alle differentiaties op weg van oerproducent naar consument worden aan een analyse onderworpen.

B a VI 2 *Maandblad voor Handelswetenschappen en Handelspractijk, No. 7, Mei 1948*

Vestiging van handels- en industriële bedrijven. (Overzicht van de bestaande voorschriften)

Red. — Ter oriëntatie van hen, die de vestiging van een handels- of industriële onderneming overwegen, geeft dit artikel een overzicht van de bestaande voorschriften.

B a VI 8 *Economische Voorlichting, No. 156, 8 Juli 1948*

De Gemeenten en de industrievestiging

Wensen, L. H. H. R. van — Naar Engels voorbeeld worden plannen opgeworpen voor de instelling van industrieparken (nest-factories) en industrieplats. De voordelen, welke hieraan verbonden zijn worden puntsgewijze behandeld.

B a VI 8 *Gemeente Financiën, Mei 1948*

Reclame college

Gelink, A. E. — Als voorbeeld wordt een schoenenmagazijn gekozen. Verschillende mogelijkheden voor het verwerven van nieuwe klanten worden besproken, evenals de kosten die hieraan verbonden zijn.

B a VI 11 *Maandblad voor de Middenstand, No. 3, Mei 1948*

Reorganisationsaufgaben in einer Groszunternehmung

Kubli, F. — Verf. behandelt nach einander die folgenden Probleme: Wie wirken sich die Reorganisationsmassnahmen aus; Wie soll reorganisiert werden; Wo und wann soll man reorganisieren; Die bisherige Quartalerfolgsrechnungen und ihre Auswirkungen. (2 schema's).

B a VI 13 *Revue Suisse pour l'organisation industrielle, No. 3, Maart 1948*

Normalisatie

Bakker, J. H. F. — Normalisatie is volgens schrijver het beteugelen van onnodige verscheidenheid en het opstellen van bepaalde regels (normen) om een reputerende opgave steeds op dezelfde wijze op te lossen. Achtereenvolgens worden behandeld de nationale en internationale normalisatie, voorts worden nog een reeks normale getallen gegeven. (1 figuur, 1 tabel).

B a VI 13

Techniek, No. 13, 1 Juni 1948

Le contrôle statistique des fabrications

Mothes, J. — Les méthodes statistiques de contrôle des fabrications sont relativement récentes. Appliquées aujourd'hui de manière courante aux Etats-Unis et en Grand Bretagne, elles sont encore à peu près inconnues sur le continent; elles méritent cependant d'être connues il s'agit en effet d'une technique dont le domaine d'application est extrêmement large et qui pendant la guerre a donné chez les Anglo-Saxons des résultats souvent spectaculaires. Il expose les principes d'engager les possibilités, en un mot de les „préciser" à l'esprit du lecteur (6 figures).

B a VI 16

Revue Suisse pour l'organisation industrielle, No. 5, Mei 1948

Opstellen over budgettering

Ploeg, M. J. — In de eerste plaats wordt het doel van de budgettering besproken. Ten tweede wordt behandeld de wijze, waarop een budget berekend wordt.

Iedere functionaris plant zijn toekomstige activiteit, welke in budgetaire vorm omgezet, en met andere budgetten gecoördineerd wordt, waarna het in het totale wordt opgenomen. Iedere werknemer is zodoende bij het budgetteren betrokken, wat uit psychologisch oogpunt van veel belang is. Tenslotte wordt gewezen op de betekenis van een goed budgetsysteem voor commissarissen en voor banken bij het vragen van crediet.

B a VI 18

Maandblad voor Bedrijfsadministratie, No. 614, Mei 1948

Probleme der Lagerung und Materialverwaltung

Epprecht, M. R. — Zweckmäßige Lagerung und Verwaltung der Materialvorräte sind sehr wichtig für die Gemeinkosten.

Es gibt noch viele unzuweckmäßige Lagerräume, unrationelle Arbeitsmethoden und unpraktische Transportmittel.

Die Probleme der Einordnung der Halbfabrikate in Teillager und die offene Lager werden besprochen.

B a VI 20

Revue Suisse pour l'organisation industrielle, No. 6, Juni 1948

Het kasregister als hulpmiddel voor het maken van prijskaartjes

Kossen, J. — Voordelen gebruik kasregister bij vervaardiging prijskaartjes: 1. doorlopend genummerde complete prijskaartjes; 2. een controlestrook, waarop alle gegevens van de prijskaartjes volledig vermeld staan; 3. per inkoopfactuur totalen van inkoop- en verkoopwaarde der geprijsde goederen; 4. per dag, week, vier weken of maand totalen van inkoop- en verkoopwaarden der geprijsde goederen. De mogelijkheden, welke de aanwezigheid van dubbele schrijfwerken biedt, worden besproken. In kleinere bedrijven, waar de machine niet steeds volbezet is, kan ze worden gebruikt voor andere doeleinden, zoals het maken van de omzetstatistieken. Enkele afbeeldingen verduidelijken het artikel.

B a VI 23

Kantoor machinesnieuws, No. 6, 1948

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVORWAARDEN

A Philosophy of Profit Sharing

Gordon, J. D. — Profits and wages will be increased and selling prices will be lowered under a succesful system of profit sharing, but the system will not work unless we keep constantly in mind the individual employee's desire for recognition, his right to a part of what he produces, and the importance of serving the consumer.

B a VII 3

Advanced Management, Juni 1948

Non directive employment interviewing

Mayer, N. A. — Used extensively in employee counseling and in the psychiatric field, the non directive interviewing technique has been adopted with marked success in employment interviewing by Mr Mayer's organization. An applicants story can best be obtained through a conversational style of listening which strives to be as free from direction as practicable. Compared with conventional interviewing, it has been found among other things, that turnover due to faulty selection has steadily declined.

B a VII 5

Personnel, Maart 1948

Wettelijke regeling betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds

Pas, W. G. J. ten — Naar aanleiding van een door de Minister van Sociale Zaken ingediend wetsontwerp, behandelt de schrijver verschillende aspecten van de verplichte deelname voor werknemer en werkgever.

B a VII 9

De Naamloze Vennootschap, No. 3, Juni 1948